

ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 18/09/2023

MULTIDISCIPLINARY ACTION IN SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS

ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8357328

Vinicius Ensslin Dutra¹

José Leonardo Diniz de Melo Santos²

Fabiana Sambini da Rocha³

Rafael Vilela de Campos⁴

Isabela Castello Lemos⁵

Gabriela Aline Backes⁶

Gabriela Ximenes de Aragão Fernandes⁷

Mariany Costa⁸

Kaori Taga Nagasawa⁹

Roberto Spadoni Campigotto¹⁰

Resumo

Objetivo: Abordar a atuação multiprofissional na violência sexual contra a criança e o adolescente. **Método:** A metodologia utilizada no referido trabalho

contemplou ao método integrativo tendo em vista o objeto de estudo sobre atuação multiprofissional na violência sexual contra a criança e o adolescente, inserido apenas autores com estudos publicados no período de 2019 a 2022 descritos em língua portuguesa, disponíveis na PubMed, Scielo e Lilacs. Assim, o processo de exclusão ocorreu através de estudos que não fossem artigos, e trabalhos inferiores a 2019 o que dificultaria o processo de análise dos pesquisadores. Foram utilizados 06 artigos das quais contemplaram a inclusão e exclusão. **Resultados:** Os autores abordaram sobre o quanto a atuação multiprofissional contribuem para fornecer o suporte as famílias e acolhimento as vítimas buscando minimizar o sofrimento ocasionado pela violência sexual. O suporte, torna-se imprescindível em que a equipe multiprofissional busca realizar o trabalho em conjunto para fazer o acompanhamento dos casos, realizar ações educativas etc. **Conclusões:** O trabalho da equipe multiprofissional torna-se essencial tendo em vista os desafios frente a violência sexual contra criança e ao adolescente, pois, além de fornecer suporte emocional a esse público, também orienta os pais e busca minimizar o agravamento dessa violência.

Descritores: Abuso sexual; Violência sexual; Multiprofissional.

Abstract

Objective: To address multidisciplinary action in sexual violence against children and adolescents. **Method:** The methodology used in that work contemplated the integrative method in view of the object of study on multidisciplinary action in sexual violence against children and adolescents, including only authors with studies published in the period from 2019 to 2022 described in Portuguese, available at PubMed, Scielo and Lilacs. Thus, the exclusion process occurred through studies that were not articles, and works smaller than 2019, which would make the researchers' analysis process difficult. Being used 06 articles of which contemplated the inclusion and exclusion. **Results:** The authors discussed how much multidisciplinary work contributes to providing support to families and welcoming victims, seeking to minimize the suffering caused by sexual violence. Support becomes essential as the multidisciplinary team seeks to work together to monitor the cases, carry out educational activities, etc. **Conclusions:** The work

of the multidisciplinary team is essential in view of the challenges facing sexual violence against children and adolescents, as, in addition to providing emotional support to this public, it also guides parents and seeks to minimize the aggravation of this violence.

Descriptors: Sexual abuse; sexual violence; Multi-professional.

Resumen

Objetivo: Abordar la acción multidisciplinar en violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. **Método:** La metodología utilizada en ese trabajo contempló el método integrador en vista del objeto de estudio sobre la actuación multidisciplinar en violencia sexual contra niños y adolescentes, incluyendo solo autores con estudios publicados en el período de 2019 a 2022 descrito en portugués, disponible en PubMed, Scielo y Lilas. Así, el proceso de exclusión ocurrió a través de estudios que no eran artículos, y trabajos menores a 2019, lo que dificultaría el proceso de análisis de los investigadores. Siendo utilizados 06 artículos de los cuales contemplaba la inclusión y exclusión.

Resultados: Los autores discutieron cuánto contribuye el trabajo multidisciplinario para brindar apoyo a las familias y acoger a las víctimas, buscando minimizar el sufrimiento causado por la violencia sexual. El apoyo se vuelve fundamental ya que el equipo multidisciplinario busca trabajar en conjunto para monitorear los casos, realizar actividades educativas, etc.

Conclusiones: El trabajo del equipo multidisciplinario es fundamental frente a los desafíos que enfrenta la violencia sexual contra niños y adolescentes, ya que, además de brindar apoyo emocional a este público, también orienta a los padres y busca minimizar el agravamiento de esa violencia.

Descritores: Abuso sexual; violencia sexual; Multiprofesional.

INTRODUÇÃO

A violência sexual é conceituada sendo toda situação em que uma criança ou adolescente é usado para gratificação sexual de pessoas mais velhas. De acordo

com Brasil (2020, p.36) “o uso do poder, pela assimetria entre abusador e abusado é o que mais caracteriza esta situação”.

A violência sexual tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente em crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e não denunciam, e com isso torna-se uma prática sigilosa e que deixa muitos traumas. Entretanto, apesar de nenhuma faixa etária estar imune a se tornar vítima do abuso, tratando-se do infanto-juvenil ocorre principalmente em crianças de 10 a 14 anos (FIORINI, 2020), em que algumas não sabem sobre o que é o abuso e como prevenir. Tendo em vista isso, a equipe multiprofissional busca desenvolver ações de violência sexual contra a criança e adolescente com o viés de minimizar os danos causados bem como prevenir o aparecimento de novos casos.

Diante do mencionado, a equipe multiprofissional (médico, assistente social, psicólogos, enfermeiros) que atua nos casos de violência sexual em crianças e adolescentes, busca desenvolver práticas educativas direcionadas aos usuários de sua unidade, a fim de trazer bem-estar a esse público, evitando o desencadeamento de novos fatores que possam comprometer a saúde mental desses jovens, pois, quando se trata de violência sexual em crianças/adolescentes, é essencial a criação e desenvolvimentos de alternativas para evitar que novos casos aconteçam, e buscar estratégias para não ocasionar danos psicológicos irreversíveis nas vítimas (BRASIL, 2020, p.18).

Nessa perspectiva, a equipe multiprofissional é formada por médico, enfermeiros, assistente social, psicólogos e demais profissionais de saúde que trabalham de forma conjunta em prol de desenvolver ações que possam orientar sobre violência sexual, além de estratégias para minimizar os danos causados as vítimas.

O objetivo do presente estudo visou abordar a atuação multiprofissional na violência sexual contra a criança e o adolescente.

MÉTODO

A metodologia utilizada no referido trabalho contemplou ao método integrativo tendo em vista o objeto de estudo sobre atuação multiprofissional na violência sexual contra a criança e o adolescente, inserido apenas autores com estudos publicados no período de 2019 a 2022 descritos em língua portuguesa, disponíveis na PubMed, Scielo e Lilacs. Assim, o processo de exclusão ocorreu através de estudos que não fossem artigos, e trabalhos inferiores a 2019 o que dificultaria o processo de análise dos pesquisadores.

Fluxograma 01: Metodologia do processo de seleção dos estudos encontrados na presente pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

Com base no fluxograma acima, obteve-se a catalogação de 30 artigos, porém 25 foram selecionados por tratarem sobre a inclusão na educação, porém, 11 foram excluídos por não atenderem o que se propôs a pesquisa, sendo inserido 06 trabalhos das quais contemplam o critério de escolha dos autores supracitado anteriormente.

RESULTADOS

Periódico	Ano de publicação	Autores	Título do artigo	Local de publicação	Principais resultados
Capes	2021	Ana Beatriz	Abuso sexual	Scielo	O atendimen

		Araújo Vieira	intrafamiliar contra crianças e adolescentes:		to multiprofissional deve ser o eixo principal na vida das vítimas de violência sexual, em que a escuta ativa é primordial para o primeiro contato.
Brazilian Journal of Health Review.	2021	Maria Amanda Lima Batista	Atuação do enfermeiro no cuidado à criança vítima de violência	PubMed	O cuidado com a criança e adolescente e vítima de violência sexual, requer manejo adequado, e com isso, a equipe multiprofissional visa tornar esse trabalho efetivo

					durante os primeiros contatos.
Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento	2021	Antônia Eliene Alves Guimarães	Importância do enfermeiro na prestação da assistência às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.	PubMed	O trabalho multiprofissional é pautado no cuidado humanizado e assistencial, sendo desenvolvido ações como atendimento psicológico à família e às vítimas.
Journal of Nursing and Health	2021	Patrick Leonardo Nogueira Silva	Atuação da equipe multiprofissional de saúde frente aos casos de abuso sexual em crianças e adolescentes.	Lilacs	Os casos de abuso sexual geram grandes abalos emocionais na criança, e com isso, é preciso o trabalho multiprofis

					sional realizar exames, e tratament os com o viés de promover os cuidados necessário s.
Revista Multidiscip linar Em Saúde	2021	Fabiola Fragoso de Matos	Desafios da equipe de estratégia saúde da família na assistência a crianças e adolescent es vítimas de violência sexual	PubMed	Adotar estratégias são important es para promover o cuidado humaniza do aos pacientes vítimas de violência sexual, pois, as crianças;/a dolescente s.

DISCUSSÃO

A equipe multiprofissional é constituída por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais de saúde, que trabalham de forma

conjunta em prol de prestar assistência humanizada aos pacientes, buscando minimizar as dores e sofrimentos da violência ou patologia⁷.

E com isso, o trabalho multiprofissional abrange tanto o protocolo de tratamento quanto a escuta humanizada, promovendo bem-estar e orientação aos pacientes, pois, quando trata-se de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, é imprescindível buscar a conversação com o viés de entender os problemas desencadeados através desses danos causados pelo abuso sexual¹.

A escuta ativa tem sido um dos protocolos mais adotados pelo trabalho multiprofissional devido ser o primeiro contato obtido com as vítimas, e isso além de promover vínculos de confiança, assegura também o cuidado assistencial as crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, buscando promover o tratamento junto com a família pautada no suporte mental e emocional⁴.

O trabalho da equipe multiprofissional é de acordo com as subjetividades de cada paciente, tendo em vista a gravidade dos casos, pois, alguns apresentam transtornos psicológicos dentre comportamentos que podem levar à depressão quando não ocorre os devidos cuidados necessários.

Assim, o trabalho da equipe multiprofissional visa primeiro entender cada caso por meio do atendimento, que após esse contato é reunido com os demais profissionais para desenvolverem tratamento de ação tendo em vista a gravidade do caso de violência sexual. A partir disso, é feito ações e protocolos pautados na subjetividade de cada criança/adolescente, além de fornecer o suporte emocional às famílias das vítimas, pois, requer toda uma estrutura para viabilizar esses cuidados focando tanto na vítima quanto na família⁵.

A formação da equipe multiprofissional para desenvolver trabalhos com vítimas de violência sexual, é essencial, pois, é preciso entender quais protocolos devem ser utilizados a partir de cada caso, pois algumas vítimas apresentam danos maiores e isso pode ser irreversível quando não são fornecidos os devidos cuidados necessários⁷.

Os autores abordaram sobre o quanto a atuação multiprofissional contribui para promover orientações a respeito dos cuidados necessários, tendo em vista os casos existentes de violência. Além disso, fornece o suporte as famílias e acolhimento as vítimas buscando minimizar o sofrimento ocasionado pela violência sexual. O suporte, torna-se imprescindível em que a equipe multiprofissional busca realizar o trabalho em conjunto para fazer o acompanhamento dos casos, realizar ações educativas etc.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O referido estudo apresentou limitações quanto à população investigada, tendo em vista ao número reduzido de pesquisas das quais trabalham sobre atuação multiprofissional contra a criança e o adolescente, pois apesar de ser um trabalho voltado para análise integrativa, apresenta um número reduzido da população em questão.

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA

DISCUSSÃO

A equipe multiprofissional é constituída por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais de saúde, que trabalham de forma conjunta em prol de prestar assistência humanizada aos pacientes, buscando minimizar as dores e sofrimentos da violência ou patologia ⁷.

E com isso, o trabalho multiprofissional abrange tanto o protocolo de tratamento quanto a escuta humanizada, promovendo bem-estar e orientação aos pacientes, pois, quando trata-se de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, é imprescindível buscar a conversação com o viés de entender os problemas desencadeados através desses danos causados pelo abuso sexual ¹.

A escuta ativa tem sido um dos protocolos mais adotados pelo trabalho multiprofissional devido ser o primeiro contato obtido com as vítimas, e isso além de promover vínculos de confiança, assegura também o cuidado assistencial as crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, buscando

promover o tratamento junto com a família pautada no suporte mental e emocional ⁴.

O trabalho da equipe multiprofissional é de acordo com as subjetividades de cada paciente, tendo em vista a gravidade dos casos, pois, alguns apresentam transtornos psicológicos dentre comportamentos que podem levar à depressão quando não ocorre os devidos cuidados necessários.

Assim, o trabalho da equipe multiprofissional visa primeiro entender cada caso por meio do atendimento, que após esse contato é reunido com os demais profissionais para desenvolverem tratamento de ação tendo em vista a gravidade do caso de violência sexual. A partir disso, é feita ações e protocolos pautados na subjetividade de cada criança/adolescente, além de fornecer o suporte emocional às famílias das vítimas, pois, requer toda uma estrutura para viabilizar esses cuidados focando tanto na vítima quanto na família ⁵.

A formação da equipe multiprofissional para desenvolver trabalhos com vítimas de violência sexual, é essencial, pois, é preciso entender quais protocolos devem ser utilizados a partir de cada caso, pois algumas vítimas apresentam danos maiores e isso pode ser irreversível quando não são fornecidos os devidos cuidados necessários⁷.

Os autores abordaram sobre o quanto a atuação multiprofissional contribui para promover orientações a respeito dos cuidados necessários, tendo em vista os casos existentes de violência. Além disso, fornece o suporte as famílias e acolhimento as vítimas buscando minimizar o sofrimento ocasionado pela violência sexual. O suporte, torna-se imprescindível em que a equipe multiprofissional busca realizar o trabalho em conjunto para fazer o acompanhamento dos casos, realizar ações educativas etc.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O referido estudo apresentou limitações quanto à população investigada, tendo em vista ao número reduzido de pesquisas das quais trabalham sobre atuação multiprofissional contra a criança e o adolescente, pois apesar de ser um trabalho

voltado para análise integrativa, apresenta um número reduzido da população em questão.

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA

A pesquisa caracteriza-se como um importante instrumento científico, das quais viabiliza explicar sobre assuntos pertinentes ligados a reflexão crítica-científica, e com isso, levantar dados sobre a atuação multiprofissional na violência sexual contra a criança e o adolescente, onde a população do trabalho possa ser trabalhado de forma anonimata e analisada a partir do posicionamento de pesquisadores atuantes nesse campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho da equipe multiprofissional torna-se essencial tendo em vista os desafios frente a violência sexual contra criança e ao adolescente, pois, além de fornecer suporte emocional a esse público, também orienta os pais e busca minimizar o agravamento dessa violência. Assim, os protocolos e tratamentos são baseados com base em cada subjetividade das vítimas, buscando em um primeiro momento entender os danos ocasionados para que a partir disso, possa unir-se com os profissionais que compõem a equipe profissional e desenvolver ações como a escuta psicológica, prestando um atendimento humanizado visando o bem-estar físico, mental e social.

Outro ponto encontrado, foram os benefícios gerados pela atuação multiprofissional em assegurar tratamento junto com os familiares, a fim de fornecer subsídio durante esses momentos das quais requer ações específicas formando uma rede integrada de apoio.

Mediante a relevância do trabalho, torna-se pertinente a continuidade de pesquisas sobre a atuação multiprofissional na violência sexual contra a criança e ao adolescente, buscando problematizar e enriquecer o acervo científico sobre assuntos ligados à área da saúde.

REFERÊNCIAS

1 Batista, Maria Amanda Lima. (2021). Atuação do enfermeiro no cuidado à criança vítima de violência. Brazilian Journal of Health Review. 4, (2), 4937-4948.

2 Brasil. Ministério da Saúde (BR). 2020. **Banco de dados do Sistema Único de Saúde** [online]. Brasília (DF); 2020. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>
Acesso em: 16 de março de 2023.

3 Fioroni, Jessica Sampaio. (2020). **Educação sexual na escola**: currículo e práticas. Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2, (12), 1-20.

4 Guimarães, Antônia Eliene Alves. et al. (2021). **Importância do enfermeiro na prestação da assistência às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 12, (12), 97-11.

5 Matos, Fabiola F. (2021). Desafios da equipe de estratégia saúde da família na assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Revista Multidisciplinar Em Saúde. 12, (.21),1-19.

6 Silva, Patrick Leonardo Nogueira. (2021). **Atuação da equipe multiprofissional de saúde frente aos casos de abuso sexual em crianças e adolescentes**. Journal of Nursing and Health. 11, (2), 1-19.

7 Vieira, A. B. A. (2021). Abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes: percepções da equipe multiprofissional do programa rede aquarela. Rev. Jornada Internacional de políticas públicas. 12, (1), 1-19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho da equipe multiprofissional torna-se essencial tendo em vista os desafios frente a violência sexual contra criança e ao adolescente, pois, além de fornecer suporte emocional a esse público, também orienta os pais e busca minimizar o agravamento dessa violência. Assim, os protocolos e tratamentos são baseados com base em cada subjetividade das vítimas, buscando em um primeiro momento entender os danos ocasionados para que a partir disso, possa unir-se com os profissionais que compõem a equipe profissional e desenvolver

ações como a escuta psicológica, prestando um atendimento humanizado visando o bem-estar físico, mental e social.

Outro ponto encontrado, foram os benefícios gerados pela atuação multiprofissional em assegurar tratamento junto com os familiares, a fim de fornecer subsídio durante esses momentos das quais requer ações específicas formando uma rede integrada de apoio.

Mediante a relevância do trabalho, torna-se pertinente a continuidade de pesquisas sobre a atuação multiprofissional na violência sexual contra a criança e ao adolescente, buscando problematizar e enriquecer o acervo científico sobre assuntos ligados à área da saúde.

REFERÊNCIAS

- 1 Batista, Maria Amanda Lima. (2021). Atuação do enfermeiro no cuidado à criança vítima de violência. *Brazilian Journal of Health Review*. 4, (2), 4937-4948.
- 2 Brasil. Ministério da Saúde (BR). 2020. **Banco de dados do Sistema Único de Saúde** [online]. Brasília (DF); 2020. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br> Acesso em: 16 de março de 2023.
- 3 Fioroni, Jessica Sampaio. (2020). **Educação sexual na escola: currículo e práticas**. Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2, (12), 1-20.
- 4 Guimarães, Antônia Eliene Alves. et al. (2021). **Importância do enfermeiro na prestação da assistência às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual**. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. 12, (12), 97-11.
- 5 Matos, Fabiola F. (2021). Desafios da equipe de estratégia saúde da família na assistência a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. *Revista Multidisciplinar Em Saúde*. 12, (.21),1-19.
- 6 Silva, Patrick Leonardo Nogueira. (2021). **Atuação da equipe multiprofissional de saúde frente aos casos de abuso sexual em crianças e**

adolescentes. Journal of Nursing and Health. 11, (2), 1-19.

7 Vieira, A. B. A. (2021). Abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes: percepções da equipe multiprofissional do programa rede aquarela. Rev. Jornada Internacional de políticas públicas. 12, (1), 1-19.

¹Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5503-6156>

E-mail: ensslindutra@gmail.com

²Universidade Federal Rural de Pernambuco

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7258-1982>

E-mail: dinizleonardo152@gmail.com

³Universidad Internacional Tres Fronteras – UNINTER

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6471-5948>

E-mail: faabisambini.r@outlook.com

⁴Anhanguera Uniderp

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9868-9509>

E-mail: vilelacampos9@gmail.com

⁵Faculdade Anhanguera Uniderp

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1113-3231>

E-mail: Isabela.lemos97@gmail.com

⁶Faculdades Ceres – FACERES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0290-7302>

E-mail: backes.gabriela@hotmail.com

⁷Hospital universitário Alcides Carneiro

ORCID: <https://orcid.org/8696256221720242>

E-mail: gabiximenes.gx@gmail.com

⁸Universidade Potiguar

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9322-8584>

Email: marycosta2297@gmail.com

⁹Universidad de Buenos Aires – UBA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4750-3208>

E-mail: kaori_taga@hotmail.com

¹⁰Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3422-6011>

E-mail: roberto.spadoni@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil